

**ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕСОВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ**

Кайимов Абдихалил

Профессор Ташкентского государственного аграрного университета, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор
a.kaimov@mail.ru +99890 929 17 19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085280>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон ўрмончилик соҳасига илмий томондан хисса қўшган олимлар ва уларнинг тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда ўрмонларнинг табиий тарқалиши, ўрмон кўчатчилиги, ўрмон ихоталари, тоғ ўрмонлари бўйича ишлаган олимлар ҳақида маълумот келтирилган. Шунингдек, арча ўрмонлари, чўл ўрмонлари ва саксовулзорларни кўпайтириши ҳамда ўрмон мелиорацияси соҳаларини ривожлантирган олимлар фаолияти баён этилган. Ўрмончилик соҳасини келгусида илмий ривожлантириши учун асосий 7 та йўналиш белгиланган.

Калим сўзлар: Тоғ ўрмонлари, тўқай ўрмонлари, чўл ўрмонлари, ўрмон кўчатхонаси, ўрмон мелиорацияси, табиий тарқалиши.

Аннотация. В данной статье представлены ученые, внесшие научный вклад в лесную отрасль Узбекистана, и результаты их исследований. Содержит сведения об ученых, занимавшихся вопросами естественного возобновления лесов, лесных насаждений, защитных лесных насаждений и горных лесов. Также описана деятельность учёных, осваивающих поля арчовых лесов, пустынных лесов и саксауловых лесов, лесомелиорации. Определены основные 7 направлений дальнейшего научного развития лесной отрасли Узбекистана.

Ключевые слова: Горные леса, тугайные леса, пустынные леса, лесопитомник, лесомелиорация, естественное возобновление.

Abstract. This article presents scientists who have made scientific contributions to the forestry industry of Uzbekistan and the results of their research. Contains information about scientists who dealt with the issues of natural regeneration of forests, forest plantations, protective forest plantations and mountain forests. The activities of scientists developing fields of juniper forests, desert forests and saxaul forests, and forest reclamation are also described. The main 7 directions for further scientific development of the forestry industry in Uzbekistan have been identified.

Keywords: Mountain forests, tugai forests, desert forests, nursery, forest reclamation, natural regeneration.

Введение. Узбекистан находится под влиянием различных циркуляционных процессов, развивающихся над Европой, Западной Сибирью, Ираном и Афганистаном. Для нее характерны сухость воздуха, небольшое количество осадков, незначительные скорости ветра. Однако в местах с определенным сочетанием рельефа образуются ураганы, на юг - суховеи, а в пустынях - песчаные и пыльные бури. Существенное значение в формировании климата имеют огромные пространства пустынь Каракумов и Кызылкума.

Специфика физико-географических условий Узбекистана обуславливает и особенности лесного хозяйства. Имеющиеся естественные леса в горах, пустынях и в поймах рек в первую очередь выполняют мелиоративную роль. Горные леса, регулируя сток, предотвращают селевые потоки, эрозию почв и переводят поверхностные воды во

внутренние, обеспечивая этим питание стекающих с гор рек. Одновременно орехоплодовые леса дают ценную продовольственную продукцию.

В пустынях псаммитовая растительность закрепляет подвижные пески и является дополнительным пастбищным кормом. Пойменные леса, выполняя водоохранную и берегозащитную роль, являются еще местами произрастания редких древесных пород и травянистых растений, об радующих уникальные биоценозы и места обитания диких животных и птиц.

Средняя лесистость Узбекистана составляет 5% т.е. эта территория считается безлесной. В то же время значение лесных насаждений здесь очень велико, искусственным лесоразведением начали заниматься еще в конце XIX в. В 70-х годах XIX в. Начались горнооблесительные работы в Аманкутане (1871г.), несколько позже в Пешкауте (1894г.) и Акташе (1896 г.).

В конце XIX в. Начались работы по защитному лесоразведению на орошаемых землях. Уже в 1894 г. Лесоводы рекомендовали облесение полос отчуждения каналов, в 1898г.-посадку лесных полос на сельскохозяйственных полях. В начале XX в., при освоении земель Голодной степи, искусственное лесоразведение рекомендовалось уже в виде систем защитных насаждений.

Одновременно с практическими работами проводились и научные исследования. Первым научным учреждением по лесному хозяйству была Среднеазиатская Центральная лесная опытная станция (САЦЛОС), организованная в 1927г.в Ташкенте. В ее состав входили Таджикская и Туркменская лесные опытные станции и ряд опорных пунктов: Ферганский, Аманкутанский, Кульсайский, Арсланбобский, Бухарский, Термезский и Андижанский, размещенных в различных природных зонах, обусловивших их специализацию. САЦЛОС входила в состав Всесоюзного научно-исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ).

В 1934г.САЦЛОС была преобразована в Узбекскую лесную опытную станцию, Таджикская и Туркменская лесные опытные станции были переданы в подчинение республик. Таджикская станция вскоре была закрыта и вновь восстановлена только в 1963 г. В Узбекистане в 1934 г., кроме лесной опытной станции, при Комитете наук был организован Сектор агролесомелиорации и лесного хозяйства.

В этот период лесная наука Средней Азии решала ряд актуальных вопросов лесомелиорации и лесного хозяйства. Изучалась водоохранная и почвозащитная роль горных лесов, разрабатывались способы закрепления и облесения подвижных песков, приемы повышения производительности лесных насаждений и повышения их защитных функций. Были подготовлены капитальные работы для проектных и производственных работ в Узбекской ССР Схемы лесомелиоративных работ в Ферганской долине.

В 1940 г. на базе Узбекской лесной опытной станции и Сектора агролесомелиорации и лесного хозяйства Комитета наук был создан Узбекский научно-исследовательский институт лесного хозяйства. Институту были переданы опытные станции и опорные пункты, размещенные на территории Узбекистана. В 1948 г. распоряжением Совета Министров СССР УзНИИЛХ был реорганизован в Среднеазиатский научно-исследовательский институт лесного хозяйства (СредазНИИЛХ).

Исследования осуществляются по природным зонам: в горах, предгорьях, пустынях и равнинах. Горные территории играют в основном водорегулирующую и водоохранную роль. Это мощные природные конденсаторы влаги. Здесь расположены истоки многих рек.

Пагубное воздействие на природу горной зоны оказывает нерегулируемый выпас скота, распашка крутых склонов, вырубка лесов.

Первые научные исследования по горной лесомелиорации связаны с деятельностью среднеазиатской горно-мелиоративной экспедиции, организованной ВНИАЛМИ в 1932 г. под руководством проф. Н.И.Сус.

В начальный период исследований входило изучение особенностей Физико-географических условий горных территорий, определяющих интенсивность эрозии почв, частоту и разрушительность селевых потоков, установление состава и состояния горных лесов.

В 1932 г. значительное внимание было уделено изучению стока и смыва почвы, разработке агротехники лесоразведения в горах и испытанию отдельных звеньев системы противоэрозионных и противоселевых мероприятий, подбору и приемам выравнивания лесных и плодовых пород (Ф.К.Кочерга, М.Б.Дошанов, А.М.Коротун, С.П.Ратьковский, Р.Г.Муротова, С.Карпов).

В 1960-1970гг развернулись работы по изучению естественного возобновления арчевых лесов, выращиванию посадочного материала и культур арчи (У.Н.Нигматов, Е.В.Михайлова, В.М.Джанаева).

В результате была предложена система комплексных мероприятий по улучшению водного режима, борьбе с эрозией почвы и селевыми потоками и повышению производительности горных территорий.

С начала 1970 годов широко развернулись научно-исследовательские работы по ореховодству. На основе селекции был отобран ряд перспективных форм ореха грецкого и фисташки. Разработаны приемы повышения продуктивности ореховых лесов и культур ореха грецкого, исследованы вопросы применения минеральных удобрений при выращивании плантаций орехоплодных (У.Х.Холдоров, Г.М.Чернова, Г.С.Олехнович, Е.А.Бутков, И.К.Канунов, С.Н.Гиязов, К.Ш.Шамсиев).

80-е годы следует считать этапом комплексного подхода к изучению горных лесных биоценозов, установлению оптимальной структуры водоохранно-защитных и противоселевых насаждений (А.А.Хоназаров, К.С.Ботман, И.Л.Моряков, Л.М.Прянишникова, Л.М.Михайлова, М.Б.Виноградов и др).

В конце 80-х годов области горной лесомелиорации изучались проблемы повышения устойчивости, комплексной продуктивности среды, охранных функций горных лесов и защитных насаждений.

С начала 90-х годов ведутся исследования по совершенствованию приемов создания лесных культур арчи и противоэрозионных насаждений с применением средств механизации.

В Узбекистан большое внимание уделяется освоению пустынь, закреплению подвижных песков, обогащению пустынных пастбищ.

В Узбекистане с 1924г. приступили к посадкам пескоукрепительных растений. Для выполнения лесомелиоративных работ в песках в 1925-1932гг. в Узбекистане и Туркменистане были созданы Ферганская, Бухарская, Хорезмская, Сурхандарьинская, Чаржоуская и Керкинская пескоукрепительные партии.

Научно-исследовательские работы по освоению песчаных пустынь в Узбекистане начались в 1933 г. САЦЛОС. На первом этапе (1933-1940 гг.) они совпадают с

развертыванием работ по сельскохозяйственному освоению песчаной пустыни. При этом испытывался широкий ассортимент растений из числа псаммофитов, широколиственных древесных и кустарниковых пород и зерновых культур. Результаты опытных работ показали нецелесообразность использования зерновых, малую эффективность плодовых и других широколиственных деревьев и кустарников (А.В.Гвоздилов, В.П.Дробов, В.В.Огневский, А.А.Леонтьев, Н.В.Лихачева, В.Букасов). Была установлена эффективность применения для облесения песков исключительно местных растений – псаммофитов и саксаула черного, т.е. подтвердилась ранее выдвинутая идея В.А.Обручева и В.А.Палецкого.

Во втором периоде (1941-1947 гг.) продолжалась разработка методов закрепления и облесения подвижных песков с использованием как механических способов защиты, так и биологических приемов. На больших площадях практиковались посеы саксаула, черкеза и кандыма. Были закреплены наиболее опасные пески в Узбекистане и Туркменистане. Создан известный Бухарский саксауловый заслон (В.А.Петров, А.В.Гвоздилов, А.Т.Пашкевич, Т.А.Желтикова, Е.А.Бежанбек и др.).

С 1981г. Проводятся работы по лесомелиорации осушенного дна Аральского моря и изучению процессов самозарастания осушенного дна (А.А.Леонтьев, С.П.Ратьковский, М.Я.Парфенов, А.Л.Данилин, В.И.Ким, М.К.Сабилов, В.В.Чухина, К.А.Усманов, Н.Е.Кокшарова, Г.И.Исаков, Е.С.Александровский, З.Б.Новицкий и др.). Вопросами механизации работ в пустыне занимались Ю.С.Осипов, В.Е.Мольдерф, С.С.Шабурян, Л.И.Корсун.

В 1946-1956гг. создаются постоянные стационары и проводятся систематические исследования по агротехнике лесных полос на орошаемых и богарных землях, изучается их мелиоративная эффективность (В.М.Савич, А.М.Коротон, Ф.А.Ревуцкий, Г.Красницкий, А.Г.Глухов, И.М.Гладков, А.И.Молчанова, Л.С.Полонская, Н.П.Бойко, С.С.Шамрай, Г.И.Куликова, Ю.У.Абитов, М.Крот).

В 1966-1975гг. проводились исследования по усовершенствованию способов выращивания защитных насаждений на орошаемых и богарных землях с применением новейшей механизации и средств химии. Разрабатывались методы облесения ирригационных каналов, устанавливалась оптимальная лесистость и ширина защитных лесных полос по берегам рек, искусственных каналов в и вокруг водохранилищ Средней Азии (А.М.Молчанова, Н.П.Бойко, М.Б.Дошанов, А.О.Досахметов, К.Б.Берцыклычев, В.Г.Шарипов, А.Р.Тагиров, А.Кайимов, Л.В.Сайманова). В этот же период разрабатывались научные основы агролесомелиоративных мероприятий по защите почв от ветровой и водной эрозии земель сельскохозяйственного пользования, проводилось лесомелиоративное районирование и выделение районов по агрессивности суховеев (А.И. Молчанова, Р.Г. Муратова, Х.Р.Рахимов, А.К. Кайимов, Х.Х.Ходжиметов, А.И. Головатый, Г.К.Кумзуллаев, А. В. Третьяков, Р. М. Тураходжаев).

В 1976-1985 гг. разрабатывался комплекс мероприятий по повышению эффективности полезащитных лесных насаждений, уточнялись параметры лесных полос, совершенствовалась их агротехника, устанавливались нормативы прибавок урожая важнейших сельскохозяйственных культур от мелиоративного влияния защитных насаждений и нормативы затрат на создание полезащитных лесных полос (А. И. Молчанова, А.Кайимов, З.Б. Новицкий, В. Е. Божко, Е.К. Ботман, В.В. Осипов и др.). В этот же период разрабатывались научные основы управления, планирования и организации

работ по защитному лесоразведению в сельском хозяйстве (М.С.Юркевич, К.М.Валиев, Г.И.Молдерф, М.Алимова).

С 1990 г. разрабатывается агротехника полезащитных лесных насаждений в Каракальпакии и теоретическое обоснование оптимальных систем лесо- аграрного ландшафта в хлопок сеющих районах (А.И.Молчанова, А.Кайимов, Г.Д.Эгамбердыев, Ш.Ю.Абитова, Е.К.Ботман, В.Е.Божко).

В 70-х годах разработаны стандартизация и технология, выращивания посадочного материала, произведено районирование ассортимента пород по агроклиматическим районам, подготовлен ряд ГОСТов и технических условий, разработана структура школьного и черенковых отделений (Т.А. Желтикова, В.П. Фимкин, Ю.А. Карпенко, В.А. Бутков).

С 1991 г. разрабатываются вопросы агротехники выращивания посадочного материала в Каракалпакстане. В области лесоведения, объектами исследований были арчовые, еловые, ореховые, саксауловые и тугайные леса, а также фисташники и миндальники. Ещё в 1927-1928 гг. в Гуралашском арчовом заповеднике были заложены постоянные пробные площади (В.Д.Дмитриев), которые в 70-х годах восстановлены сотрудником института (В.М.Сахацкий).

В первый период (1927-1940 гг.) изучались вопросы естественного возобновления в арчовниках (Л.А.Шарнас, К.Гилян), их эксплуатации и получения полигеографической древесины, внедрения в арчовую зону быстрорастущих пород (В.Г.Кожановский), резервации болезней и вредителей в арчовниках (И.К.Махновский). В этот период была разработана типологическая основа для фисташников Бабатага (П. Лепешкин). Значительные исследования проведены по естественному возобновлению арчи в Зааминской, лесной даче и Гуралашском заповеднике (И.Щеглов).

Второй период (1946-1960 гг.) характеризуется исследованиями и по содействию естественному возобновлению в горных лесах (И. Веселов, И.К. Тресько, Л.И. Назаренко, У. Нигматов), по подбору ассортимента древесных пород в тугаи (В.П.Дробов), по гнездовому способу создания лесных культур (С.П.Ратьковский), по рубкам ухода и разработке массовых таблиц по арче и туранге (В. В.Сипович, М.С. Юркевич). В этот период исследовались вопросы рубок ухода в искусственно созданных орошаемых насаждениях, реконструкции в горных насаждениях и рубок главного пользования в еловых лесах (Е.С.Останин, В. В. Сипович, И. Лалыменко, С. П.Ратьковский, И.К. Тресько, Е.В. Михайлова). В конце 60-х годов завершены работы по изучению и разработке систем мероприятий по регулированию выпаса в саксаульниках. (В. Н.Данилик). Позднее разработана система мероприятия по регулированию пастьбы скота в арчовниках, ельниках, в саксауловых и орехоплодовых лесах в целях обеспечения в них естественного возобновления (Е.С.Останин).

В этот же период разрабатывались приемы разведения арчи и содействия ее естественному возобновлению (У.Н. Нигматов), а в 1956-по 1960 гг. разработана типологическая классификация для арчовых и г пустынных лесов по богатейшим оригинальным материалам исследований (С.П.Ратьковский, Р. Г. Муратова, В. М. Сахацкий и И.А. Кульбачный).

Разработаны лесоводственные требования использования, охрана и ведения хозяйства в особо ценных природных комплексах и рекреационных лесах (Е. В. Михайлова и А.А. Решетников).

С 1981г. проводятся исследования по усовершенствованию системы лесоводственных мероприятий в тугайных лесах, разработка перспективных технологий восстановления арчевых лесов, выращиванию посадочного материала арчи с зарытой корневой системой, разработки государственного стандарта «Лесные культуры. Оценка качества» (У.Н.Нигматов, В.Е.Мольдерф, С.К.Кожаметов, К.А.Усманов, А.Ахмедов, В.М.Сахацкий, Х.Х.Хашимов, Я.Ю.Мусаев, А.Р.Тагиров, А.С.Казаков, Ю.Х.Латыпов и др).

Выполнен ряд научных работ по вопросам лесоустройства, таксаций, организации, нормирования и оплаты труда, организации производства, экономической эффективности мероприятий, образования, планирования, прогнозирования и управления. Результатом исследований явились широко используемые практические пособия «Инструкция по устройству лесов Узбекистана».

Первые работы по селекции лесных древесных пород проведены с тополем и вязом. Работы по генетике и селекции тополей позволили получить ряд ценных новых гибридных форм. Проведенное сортоиспытание тополей дало возможность выделить и районировать их новые формы и гибриды (В. М. Родский, Г.П.Озолин, К. Ш.Шамсиев, В. Стипинский, Г.Д.Долгих, Е.Г.Саркисова).

Глубокие исследования институт провел по селекции ильмовых и устойчивость к голландской болезни, на быстроту роста и декоративность. Межвидовая гибридизация показала, что иммунитет к голландской болезни может наследоваться. Был получен ряд гибридов, устойчивых к графйозу (В.М.Ровский, Г.П.Озолин, А.И.Соловьева, В. Д. Клейер, Л.И.Кургульцева, В.П.Жукова).

В начале 60-х годов Средаз НИИЛХ проводил исследования по селекции и сортоиспытанию ивы. При этом было собрано около 200 видов сортов корзиночных и древовидных ив. Часть из них была районирована и рекомендована для использования (К.Ш. Шамсиев, В.В.Стипинсий, Г.Д.Долгих).

За период селекционных работ с лесными растениями в Узбекистан селекционную оценку получили более 20 пород. Наиболее обстоятельно были изучены ивы, тополя, ель Шренка, вязы, орехи, фисташка, лох, дуб черешчатый и другие.

На ценность фисташки обратили внимание первые исследователи Средней Азии еще в 80-х годах прошлого столетия (Маев, Лессар, Регель, Лисневский и др.). Первые посевы фисташки, давшие всходы, били произведены в Аманкутане и Актале в начале текущего столетия (Раунер). Научно-исследовательские работы развернулись только после 1917 г. Первые работы касались описаний фисташников, искусственных посевов, агротехники, несколько позже (30-е годы) изучались вопросы реконструкции насаждений, повышения их производительности подсочки, отбора лучших форм фисташки (Н.В.Смольский, Н.Н.Смирнова, В.П.Горбунова, И.О.Щеглов, В.И.Запрягаева И. К.Тростько, Г.С. Сиворакша и др.). В 1936 г. на Кушкинской лесной даче уже были отобраны два сорта фисташки - Гигант и Экстра.

В послевоенный период продолжались работы по отбору и размножению лучших форм фисташки в Узбекистане (И.К. Тростько, Л. Г. Кононов, С.Я. Соколов, В. И. Кравченко, Н. Г. Попов, С. М. Аблаев и др.).

Результаты работ за истекший период позволили накопить в регионе огромный селекционно-генетический фонд орехоплодных. Лучшие сорта рекомендованы к районированию. Перспективные формы проходят государственное испытание.

Много внимания уделено изучению биологии цветения и плодоношения ореха грецкого и фисташки в целях повышения урожайности и качества семенного материала (Е.С. Александровский, Л.В. Николяи), разработаны нормы и сроки внесения удобрений в плантациях орехоплодных пород (С.К. Кожаметов и др.).

Несомненно, работа по селекционной оценке искусственных и естественных насаждений основных лесобразующих пород и перспективны интродуцентов должна быть продолжена. Но и имеющийся селекционный фонд может быть использован в качестве основы для создания лесосеменных и других специализированных объектов лесохозяйственного производства.

Проведя анализ проведенных исследований за истекший период пришли к выводу, что в перспективе необходимо продолжить научные работы по лесному хозяйству и агролесомелиорации в следующих направлениях:

1. Усовершенствовать агротехники создания горных, долинных, пустынных лесов на основании современных инновационных технологий.

2. Разработать новые механизмы, агрегаты для подготовки почвы, ухода за ними, посадки саженцев, посев семян и других технологических мероприятий.

3. Необходимо провести исследования по лесосеменному делу, так как семена каждого дерева и кустарника имеет свои особенности и для выращивания их каждому нужен отдельный подход.

4. Разработать технологии размножения декоративных деревьев и кустарниковых и их выращивания в зависимости от почвенно – климатических условий

5. Провести подбор деревьев и кустарников для озеленения отдельно каждой зоны в зависимости от почвенно – климатических условий.

6. Разработать меры борьбы вредными насекомыми и болезнями горных, тугайных и пустынных лесов с применением новых препаратов инновационных технологий.

7. Исследовать формирование горных, пустынных лесов и их естественное возобновление в зависимости от экологических условий.

REFERENCES

1. Бердиев Э. Т., Холмуротов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus* L.) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
2. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. Биоэкологические особенности софоры японской и значение её в пчеловодстве //Новая наука: теоретический и практический взгляд. Материалы международной научно-практической конференции. – 2020. – Т. 30. – С. 104-107.
3. Жураев Ж. М., Холмуротов М. З., Халилова К. А. К. Биоморфологические свойства семян медоносной липы //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 32-36.
4. Махкамов Т. Х. О сообществах класса *Artemisietea vulgaris* в г. Ташкента //ББК 60 И 66. – 2020. – С. 200.
5. Тўхтаев, Б. Ё., Маҳкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Маҳмудов, А. В., & Аллаяров, М. Ў. Доривор ва озуқабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. – Тошкент, 2015. – С. 3-5.

6. Jumayev J. M., Kholmurodov M. Z., Khalilova K. A. Phenology and growth indicators of honey trees and bushes in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02050.
7. Mahkamov T. H., Temirov E. E., Erdonov S. B. Taxonomic analysis of ruderal flora of Fergana Valley (part of Uzbekistan) //Europaische Fachhochschule. – 2015. – №. 8. – С. 6-8.
8. Tayjanov, K., Khojimatov, O., Gafforov, Y., Makhkamov, T., Normakhamatov, N., & Bussmann, R. W. (2021). Plants and fungi in the ethnomedicine of the medieval East-a review. *Ethnobotany Research and Applications*, 22, 1-20.
9. Jurayev J.M., Xalilova K.A., Saydullayev N.B. Oddiy ligustrumni qalamchalari orqali ko'paytirishda ildiz o'sish ko'rsatkichlarini o'rganish //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 88-91.
10. Turdieva M. et al. Forests in Central Asia: current status and constraints //Climate change and terrestrial carbon sequestration in Central Asia. Taylor & Francis, London. – 2007. – С. 25-32.
11. Хамроев Х. Ф., Ўғли М. Т. Н., Эрназаров А. Ю. Ўзбекистон жанубидаги ихота дарахтзорларининг ҳолатини баҳолаш //Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – С. 149-151.
12. Khamroyev K., Abdullayev O. Formation of the vegetation cover in the desert pasture phytocenoses //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03005.
13. Turdieva, M., Aleksandrovskiy, E., Kayimov, A., Djumabaeva, S., Mukanov, B., Saparmyradov, A., & Akmadov, K. (2007). Forests in Central Asia: current status and constraints. *Climate change and terrestrial carbon sequestration in Central Asia*. Taylor & Francis, London, 25-32.